

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

MECHANISMS OF PSYCHOLOGICAL PROTECTION OF EMPLOYEES OF THE PALLIATIVE MEDICAL CARE DEPARTMENT

ТИТОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА,

кандидат психол. наук, доцент,

Южно-Уральский государственный медицинский университет.

TITOVA EKATERINA IVANOVNA,

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,

South Ural State Medical University.

В статье рассмотрены особенности использования механизмов психологической защиты медицинскими работниками отделения паллиативной помощи в ситуациях, связанных со смертью пациентов. Проведено сравнение работников паллиативного отделения и контрольной группы по параметрам психологической защиты личности и жизнестойкость личности. На основании проведенного исследования выявлено, что у работников отделения паллиативной помощи все механизмы психологической защиты взаимосвязаны между собой и отрицательно связаны с таким параметром жизнестойкости как «принятие риска». Сделан вывод о наличии профессиональной деформации у исследуемых медицинских работников, которая и помогает им справляться со сложной ситуацией оказания помощи умирающим.

The article discusses the features of the use of psychological protection mechanisms by medical staff of the palliative care department in situations related to the death of patients. The comparison of employees of the palliative department and the control group according to the parameters of psychological protection of personality and resilience of personality was carried out. Based on the conducted research, it was revealed that in the palliative care department, all the mechanisms of psychological protection are interconnected and negatively associated with such a parameter of resilience as "risk taking". It is concluded that there is a professional deformation in the studied medical workers, which helps them cope with the difficult situation of providing assistance to the dying.

Ключевые слова: *медицинские работники, паллиативная помощь, психологическая защита личности, жизнестойкость, профессиональная деформация.*

Key words: *medical workers, palliative care, psychological protection of the individual, resilience, professional deformation.*

Любой работающий в медицинской сфере не редко сталкивается с эмоциями переживания пациентов. У работников медицинских организаций, которые специализируются на работе с умирающими больными, выявлена повышенная впечатляемость в связи со смертью пациента. Почти для всех медработников тема смерти пациента очень болезненна, реакция также может быть разной. Кто-то из медицинского персонала ждет чуда, которое исцелит пациента. Другие стараются отсеивать от себя плохие мысли, когда их пациент скончался. Есть и такие, которые считают, что они сделали все, что могли, а их пациент про-

сто не соблюдал их назначения.

Н.Д. Узлова изучает медицинских работников, которые работают с умирающими, и их механизмы психологической защиты [7]. Автор смог выделить три психотипа работающих в медицине людей, которые отличаются тем, как они относятся к смерти: «Прагматик», у которого главный механизм защиты - рационализация. «Скептик», у которого главный механизм защиты – «вытеснение». «Оптимист», у которого главные механизмы защиты – «замещение» и «рационализация».

Многие исследователи выявляют высокий уровень выгорания у сотрудников паллиативной помощи [4; 6], и врачей-онкологов [7]. При этом Икорский [1], анализируя у работающих в хосписе проявления синдрома выгорания, отмечает, что при условии увеличения продолжительности работы с умирающими людьми, эмоциональное выгорание не происходит из-за того, что повышается уровень механизмов психологической защиты и изменяется ориентированность в жизни.

Целью нашего исследования стало изучение механизмов психологической защиты сотрудников отделения.

Для исследования механизмов психологической защиты были предложены следующие методики:

1. Опросник Плутчика Келлермана Конте. Методика Индекс жизненного стиля. Опросник используется для диагностики различных механизмов психологической защиты [5]. Они тесно связаны с восемью базисными эмоциями психозволюционной теории. Существование защит позволяет косвенно измерить уровни внутриличностного конфликта.

2. Тест жизнестойкости. Методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева [3]. Жизнестойкость представляет собой систему убеждений личности о себе, окружающем ее мире и отношений с миром. Эти убеждения являются опорой для выдерживания и преодоления жизненных трудностей. Чем выше уровень жизнестойкости у личности, тем лучше она справляется со стрессом. Жизнестойкость включает в себя три сравнительно самостоятельных компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска.

Таблица 1. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена «Индекс жизненного стиля» Плутчика, Келлермана, Конте контрольной группы

	Регрессия	Замещение	Отрицание	Проекция	Гиперкомпенсация	Общее
Регрессия		Не значимо	Не значимо	Не значимо	0,483**	0,668**
Замещение	Не значимо		Не значимо	0,414*	Не значимо	0,458*
Отрицание	Не значимо	Не значимо		Не значимо	Не значимо	0,377*
Проекция	Не значимо	0,414	Не значимо		Не значимо	Не значимо
Гиперкомпенсация	0,483**	Не значимо	Не значимо	Не значимо		0,413*
Общее	0,668**	0,458*	0,377*	Не значимо	0,413*	

Условные обозначения: * – уровень значимости при 0,05; ** – уровень значимости при 0,01

База исследования: Отделение паллиативной медицинской помощи МБУЗ КГБ №5. В исследовании принимали участие работники паллиативного отделения в возрасте от 24 до 65 лет, 3 мужчины и 27 женщин. Для сравнения результатов в контрольной группе проведено исследование людей, не медицинской профессии в этом же возрастном диапазоне и такой же половой принадлежности. Полученные результаты подверглись корреляционному анализу (коэффициент R-Спирмена).

В ходе исследования не было выявлено достоверных различий между процентными долями распределения психологических защит у экспериментальной группы и у контрольной. Что говорит о том, что у обеих групп распределение значений находится в одинаковых пропорциях, а значит нельзя говорить о более выраженных психологических защитах у сотрудников паллиативной помощи. Для анализа различий в структуре психологических защит сравнивались корреляции между психологическими защитами у этих двух групп.

Из табл. 1 видно, что количество корреляций между отдельными психологическими защитами невелико, самое большое значение имеет общий показатель и это можно интерпретировать как достаточную «самостоятельность» в проявлении психологических защит у людей, не являющихся сотрудниками паллиативной помощи.

Таблица 2. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена шкал «Индекс жизненного стиля» Плутчика, Келлермана, Конте основная группа

	Вытеснение	Регрессия	Замещение	Отрицание	Проекция	Компенсация	Гиперкомпенсация	Рационализация	Общее
Вытеснение		0,514* *	0,438* *	0,659* *	0,61** *	0,524 *	0,509* *	0,519* *	0,709* *
Регрессия	0,514* *		0,719* *	0,486* *	0,736* *	0,689 *	0,671* *	0,602* *	0,816* *
Замещение	0,438* *	0,719* *		0,489* *	0,536* *	0,679 *	0,767* *	0,549* *	0,738* *
Отрицание	0,659* *	0,486* *	0,489* *		0,477* *	0,605 *	0,639* *	0,501* *	0,756* *
Проекция	0,610* *	0,736* *	0,536* *	0,477* *		0,653 *	0,649* *	0,611* *	0,814* *
Компенсация	0,524* *	0,689* *	0,679* *	0,605* *	0,653* *		0,600* *	0,675* *	0,823* *
Гиперкомпенсация	0,509* *	0,671* *	0,767* *	0,639* *	0,649* *	0,600 *		0,547* *	0,823* *
Рационализация	0,519* *	0,602* *	0,549* *	0,501* *	0,611* *	0,675 *	0,547* *		0,816* *
Общее	0,709* *	0,816* *	0,738* *	0,756* *	0,814* *	0,823 *	0,823* *	0,816* *	

Условные обозначения: * – уровень значимости при 0,05; ** – уровень значимости при 0,01

Из таблицы 2 видно, что у сотрудников паллиативной помощи существует положи-

тельная связь между всеми защитными механизмами на достаточно значимой уровне. Такие результаты можно интерпретировать как наличие у данной группы некоторого единого компенсаторного защитного механизма, который может помогать им справляться с тяжелой эмоциональной составляющей их работы по помощи умирающим пациентам. Такие результаты с нашей точки зрения связаны с профессиональной деформацией личности, вызванные работой в паллиативной медицине.

Таблица 3. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена «Индекса жизненного стиля» Плутчика, Келлермана, Конте и «Жизнестойкости» Мадди контрольная группа

	Вовлечение	Контроль	Жизнестойкость
Регрессия	-0,380*	-0,374*	-0,482**
Общее	Не значимо	Не значимо	-0,405*

Условные обозначения: * – уровень значимости при 0,05; ** – уровень значимости при 0,01

Из таблицы 3 видна отрицательная взаимосвязь механизма психологической защиты «Регрессия» со шкалами жизнестойкости «Вовлечение», «Контроль» и «Общей жизнестойкостью», что говорит о том, что чем больше личность возвращается на более ранние стадии развития либидо, тем меньше личность убеждена в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности, борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован, а также личность является дисгармоничной. «Общая напряжённость» психологических защит связана с «Общей жизнестойкостью», что говорит о том, что чем более гармоничная личность, тем меньше она испытывает тревожные состояния.

Таблица 4. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена «Индекса жизненного стиля» Плутчика, Келлермана, Конте с «Жизнестойкостью» Мадди основная группа

	Вовлечение	Контроль	Принятие риска	Жизнестойкость
Вытеснение	Не значимо	Не значимо	-0,464**	Не значимо
Регрессия	Не значимо	-0,435*	-0,415*	-0,469*
Замещение	-0,402*	Не значимо	-0,457*	-0,469*
Отрицание	Не значимо	Не значимо	-0,394*	Не значимо
Проекция	Не значимо	Не значимо	-0,460*	Не значимо
Компенсация	Не значимо	Не значимо	-0,460*	-0,381*
Рационализация	Не значимо	Не значимо	-0,567**	Не значимо
Общее	Не значимо	Не значимо	-0,551**	-0,398*

Условные обозначения: * – уровень значимости при 0,05; ** – уровень значимости при 0,01

Из таблицы 4 видны отрицательные связи между 7 психологическими защитами и шкалой жизнестойкости «Принятие риска», такие результаты можно интерпретировать как своеобразную профессиональную деформацию личности сотрудников паллиативной помощи, которая проявляется во взаимоисключении способности к саморазвитию через принятие негативного опыта жизни и психологических защит личности. Возможно, формирование именно этой составляющей жизнестойкости будет тем ресурсом, который будет способствовать психологическому здоровью сотрудников паллиативного отделения.

Вывод, который можно сделать из нашего исследования: у работников отделения паллиативной помощи все механизмы психологической защиты работают в совокупности, что, вероятно, помогает им справляться со своей работой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Икорский А.А. Особенности эмоционального выгорания у специалистов, работающих с умирающими больными // Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2015. С. 105-107.
2. Исследование механизмов психологической защиты у медицинских работников, взаимодействующих с фактором смерти в профессиональной деятельности // Клиническая психология: теория, практика и обучение: матер. междунар. научно-практич. конфер., Санкт-Петербург, 30 сентября – 1 октября 2010 г. СПб.: Сенсор, 2010. С.94-96.
3. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. Методическое руководство по новой методике психологической диагностики личности с широкой областью применения. Предназначается для профессиональных психологов-исследователей и практиков. М.: Смысл, 2006. 63 с.
4. Орлова Т. Профилактика и лечение синдрома эмоционального выгорания у сотрудников хосписа. Конспект врача // Сестринское дело. 2015. №1. С. 46-47.
5. Плутчик Р. Тест-опросник механизмов психологической защиты // Адаптация Л.Р. Гребенникова. М., 2016. 18 с.
6. Пискунова В.В. Особенности синдрома эмоционального выгорания у медицинских сестер, оказывающих паллиативную помощь // Вестник Прикамского социального института. 2019. №3 (84). С. 69-73.
7. Дренёва А.А. Специфика взаимодействия с пациентами и их родственниками как фактор эмоционального состояния врачей-онкологов / А.А. Дренёва, А.В. Праведников, Д.П. Чистякова, О.Э. Гольдман, И.В. Богдан // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2022. №4. С. 608-615.

© Титова Е.И., 2024.